

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA SOG'LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHDA PEDAGOGLARNING O'RNI

Burxonova Manzura Xurshid qizi

SamDU Pedagogika ta'limi fakulteti

Fakultetlararo pedagogika kafedrası tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada muammoning holati - maktab o'quvchilarining sog'lig'ining yomonlashishi va uni hal qilishda kichik yoshdagi maktab o'quvchilarida sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirishning ahamiyati ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar. Oliy ta'lim, salomatlik ko'rsatkichlari, boshlang'ich maktab o'quvchilarining salomatligi, tarbiya, salomatlik, boshlang'ich ta'lim, ta'lim tizimi.

Bugungi kunda jahonda ta'lim tizimini rivojlantirishning metodologik asosi sifatida pedagogic fikrlar taraqqiyoti masalasi, ta'lim-tarbiya sohasida qo'lga kiritilgan yutuqlar va o'z yechimini kutayotgan muammolarni tadqiq etish ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Mustaqillikning dastlabki yillarida mutaxassislar tayyorlashning ilg'or jahon tajribasini o'rganishga keng jalb etildi. Va, eng avvalo, bevosita O'zbekistonning o'zida yuqori sifatli ta'lim uchun shart-sharoit yaratildi [2]. Inson salomatligi uning hayotining optimal holatdir. Shaxsning yashash sharoitlariga mos keladigan salomatlik darajasini ta'minlash bo'yicha ongli-ixtiyoriy faoliyatibevosita faoliyat samaradorligida, ishlab chiqarishda salomatligi birinchi navbatda mehnat ko'rsatkichlarida namoyon bo'ladi. salomatlikni saqlash va yaxshilashga qaratilgan inson faoliyatining eng yorqin shakllaridan biri, sog'lom turmush tarzidir [3].

Hozirgi vaqtda "salomatlik" tushunchasi nafaqat kasallikning yo'qligibilan bog'liq balki uning aqliy, jismoniyva shaxsning ijtimoiy farovonligi bilan bog'liq tushunchadir[4; 192]. Maktab o'quvchilarining sog'lig'ining yomonlashishi - pedagoglarni tashvishga solayotgan jiddiy muammolardan biridir. Har yili ortib

borayotgan turli surunkali kasalliklarga chalingan va buning natijasida ta'lim jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatayotganini ma'lum .

Bolaning sog'lom shaxsini shakllantirish masalalari doimo olimlarni qiziqtirib kelgan . Bu muammo ustida chet ellik olimlardan I. I. Brexman, L. S. Vygotskiy, G. K. Zaitsev, P. F. Lesgaft, N. I. Pirogov, V. A. Suxomlinskiy, L. G. Tatarnikova, K. D. Ushinskiy va boshqalar ilmiy izlanishlar olib borishgan .Sog'lom turmush tarzini o'rgatish bo'yicha maktab dasturlarini ishlab chiqish 1970-yillarning oxiri - 1980-yillarning boshlarida boshlandi. Biroq, rivojlanishga sarflangan katta sa'y-harakatlarga qaramayva ushbu dasturlarni amalga oshirish natijalari kutilganidan ancha past bo'ldi. Bu xulq-atvor odatlarini o'zgartirishdagi qiyinchiliklar (ularning ko'pchiligi erta bolalik davrida shakllanadiva shuning uchun juda barqaror) va o'qituvchilarning ta'lim faoliyatiga sog'lom -turmush tarzini shakllantirish asnosida yondashib ta'lim berishga tayyorlanmaganligi asos qilib ko'rsatildi.

Ayni paytda maktabgacha ta'lim tizimigabolalarda sog'lom turmush tarzi madaniyatini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Zamonaviy maktabgacha ta'lim ta'lim tashkiloti bolalarda sog'liqni saqlash madaniyati va sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirish uchun potentsial imkoniyatlarga ega. O'qituvchilar va maktabgacha ta'lim muassasalari xodimlarimaktabgacha yoshdagi bolalarda, sog'lom turmush tarzini tarbiyalash va har bir inson salomatligini mustahkamlashga qaratilgan bo'lishi lozim.

Buning uchun pedagoglar o'quvchilarni dars vaqtida o'tirish, masg'ulotga ishtirok etish, sog'ligidagi o'zgarish holatlarini nazorat qilishlari, darslarda jismoniy tarbiya daqiqalarini o'tkazishlari, ijobiy ta'sir qiladigan harakatlar tartibini tashkil qilishlari, jismoniy tarbiya mashqlariga gavgdani to'g'ri tutishga yo'naltirilgan mashqlarni va bundan tashqari bola ruxan dam oladigan mashg'ulotlarni ham kiritishlari zarur. Mashqlarni turli musiqalar ijrosida bajarish yanada ko'proq ijobiy natijalarni samaradorligini oshiradi. Maktabda asosan boshlang'ich ta'lim tizimida o'qishning birinchi kunidan mashg'ulotlarni boshlaboq birinchi sinf o'quvchilarida to'g'ri o'tirishni sog'lom turmush tarzini tadbiq qiluvchi mashg'ulotlarni shakllantirishga e'tibor qaratishimiz kerak

Sog'lom turmush tarzi madaniyatini shakllantirish nafaqat ta'lim tizimidagi maqsadli ta'sirning ta'siri, shuningdek, o'z-o'zidan bir qator atrofdagi ijtimoiy va ekologik muhitning ta'siri orqali amalga oshiriladi. Ijtimoiy muhit, bolani o'rab turgan insonlar va g'oyalarsog'lom turmush tarzi madaniyati shakllantiradi Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, «Bizni hamisha o'ylantirib keladigan yana bir muhim masala - bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so'z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog'liq. Bugun zamon shiddat bilan o'zgaryabti. Bu o'zgarishlarni hammadan ham ko'proq his etadigan kim - yoshlar. Mayli, yoshlar o'z davrining talablari bilan uyg'un bo'lsin. Lekin ayni paytda o'zligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug'zotlarning avlodimiz, degan da'vat ularning qalbida doimo aks-sado berib, o'zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan» [1]. Salomatlik insonning eng ulug'vor boyligidir. Tibbiy madaniyat pedagogik va ijtimoiy toifadagi ma'lumotlarni o'zida jamlagan bo'lib, ham jismonan, ham ruhan sog'lom bo'lgan millat namoyondasini tarbiyalash va takomillashtirish borasidagi zarur omillarni va uslublarni o'rganib, ularni turmushga tadbiiq etish kabi vazifalarni zimmasiga oladi.

Mutaxassislarning fikriga ko'ra, maktabga kirayotgan bolalarning 30-35% allaqachon surunkali kasalliklarga ega; maktab ta'limi yillarida ko'rish va postural buzilishlar soni besh barobar, psixologik salomatlik buzilishlari soni to'rt baravar, ovqat hazm qilish tizimi kasalliklari bilan kasallangan bolalar soni uch baravar ko'paymoqda. Shuni hisobga olgan holda oliy ta'limda bo'lajak pedagoglarni tibbiy madaniyat, salomatlik, sog'lom turmush tarzi haqida bilimlarini oshirish lozim. Ota-onalar, o'qituvchilar, mutaxassislarning birgalikdagi sa'yi -harakatlari bilan bolalarda sog'lom turmush tarzi tushunchasini - sog'liqni saqlashning asosiy kompetensiyalaridan biri sifatida shakllantirish, sog'lom bo'lish zaruratida ko'nikma va odatlarni shakllantirish zarur deb hisoblayman. Salomatlikni asrash va mustahkamlash, salomatlik baxtini qadrlash barchamizning burchimizdir. Bejizga “Sog'lom tanda – sog'lom aql” deb aytishmagan.

Xulosa. Yoshlarga ta'lim va tarbiya berishni yuksak darajada ta'minlash uchun bugungi kunda ta'lim muassasalariga puxta tayyorgarlik ko'rgan, o'z sohasidagi

bilimlarni egallash bilan birga zamonaviy innovatsion texnologiyalarni yaxshi o‘zlashtirgan, tibbiy madaniyat kompetensiyasi shakllangan, o‘zi sog‘lom turmush tarziga rioya qiladigan, o‘quvchilarga o‘rnak bo‘la oladigan, axborot va pedagogik texnologiyalarni yaxshi biladigan va ulardan unumli foydalanadigan professor-o‘qituvchilar kerak. Chunki, bugun mamlakatimizning tayanchi bo‘lgan yoshlarga yangicha yondashuvlar va zamon talablaridan kelib chiqib bilim berish davlat siyosatining ustivor yo‘nalisidir.

Xulosa qilib aytganda, barkamol shaxsni tarbiyalashdagi asosiy omillardan biri sog‘lom muhit bo‘lib, shaxsni har tomonlama garmonik tarbiyalashga zamin yaratadi. Biroq, insonni kamolga yetkazishda har bir shaxsga o‘ziga xos yondashgan holda ta’lim berish kerak ekanligini unutmashimiz lozim.

ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik-har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. – Toshkent, 2017 yil.
2. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent.: “Ma’naviyat”, 2008, 176 B.
3. Завьялов, А. Е. Формирование здорового образа жизни современной молодёжи России : дис. ... канд. социол. наук / А. Е. Завьялов. — М., 2013. — 129 с.
4. Кобцева, О. Н. Компетентностный подход к формированию здорового образа жизни младших школьников : дис. ... канд. пед. наук / О. Н. Кобцева. — Армавир, 2010. — 192 с.
5. Kenjayeva M. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining innovatsion kasbiy faoliyatini oshirish// jur. O‘zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. № 10-son, 2022 (93-97).